

Étudier en Haïti pour finir au chômage !

Guazy Hakim REGIS, Sébastien Lemaire HONORAT.

Résumé

Cette étude représente une pierre essentielle dans la crise éducative d'Haïti. Son analyse porte sur les lacunes du système éducatif, où les jeunes étudiants sont contraints d'abandonner au début, à mi-parcours ou à la fin de session. De manière générale, elle identifie les défis qui influencent quotidiennement l'éducation en Haïti, ainsi que le système de l'emploi. Par exemple, les répercussions de la nouvelle politique d'accueil des réfugiés du gouvernement de Biden auprès des Haïtiens, l'instabilité politique et l'insécurité. Objectivement, elle expose les raisons qui rendent peu probable l'entrée sur le marché du travail d'un jeune diplômé ou professionnel et propose des solutions en revanche. En ce sens, cet article est porteur de la frustration ressentie par les jeunes étudiants qui sont soumis à cette situation de « chômage prémédité » au sein de la société haïtienne.

Mots clés : crise éducative haïtienne, étude universitaire, programme humanitaire Biden, chômage, manque d'opportunité d'emploi, jeunesse haïtienne.

Rezime

Etid sa a reprezante yon apwòch kle nan kriz edikasyon Ayiti a. Analiz li konsantre sou feblès sistèm edikasyon an, kote jèn etidyan yo oblije abandone, nan kòmansman an, mitan oswa nan fen semès la. Nan yon sans jeneral, li idantifye defi ki enfliyanse chak jou edikasyon ak tout sistèm travay la, an Ayiti. Pa egzanp, enpak nouvo politik refijye Administrasyon Biden lan sou Ayisyen, enstabilite politik ak ensekirite. Objektif li se pou analize rezon ki fè li fasil pou yon jèn gradye oswa pwofesyonèl pa antre nan mache travay lan epi pwopoze solisyon pou konbat yo. Nan sans sa, atik sa a transmèt fristrasyon jèn elèv ki sibi sityasyon sa a nou rele "chomaj premedite" nan sosyete ayisyen an.

Mo kle : Kriz edikasyon ayisyen, etid inivèsitè, pwogram imanité Biden, chomaj, mank de opòtinite travay, jèn Ayisyen

Abstract

This study represents a keystone in the educational crisis of Haiti. His analysis focuses on the shortcomings of the education system, where young students are forced to abandon at the beginning, mid-course or end of session. In general, it identifies the challenges that affect education on a daily basis in Haiti, as well as the employment system. For example, the impact of the Biden government's new refugee policy on Haitians, political instability and insecurity. Objectively, it sets out the reasons why a young graduate or professional is unlikely to enter the labor market and proposes solutions. In this sense, this article is the bearer of frustration felt by young students who are subjected to this situation of «premeditated unemployment» within Haitian society.

Keywords: Haitian education crisis, university study, Biden humanitarian program, unemployment, lack of job opportunities, Haitian youth.

INTRODUCTION

L'éducation en Haïti n'a jamais été à son apogée. Pourtant, les jeunes étudiants haïtiens continuent de briller en terre étrangère, que ce soit au niveau d'étude classique ou universitaire. Ce n'est ni grâce au système éducatif national, ni grâce aux encouragements de quelconque programme d'aide ou d'encadrement étatique. Cela revient aux parents haïtiens qui n'ont jamais cessé d'investir dans l'apprentissage de leurs jeunes étudiants chevronnés ; alors que Pressoir (2014) a relaté l'accentuation du taux d'analphabétisme des parents en Haïti. Malgré cela, il est impératif de dire que cette réalité ne touche qu'une infirme partie de la jeunesse. Les données de Timote (2024) ont exposé le déclin du taux de scolarisation des jeunes, dues en partie à la violence continuelle des bandes armées et à l'insécurité financière. Cela amène à apprécier un nombre important de jeunes en situation éducative précaire et qui auraient aimé recevoir une éducation de qualité. D'après nous, c'est cet espoir qui garde animé le flambeau de l'excellence en Haïti. Sous cet angle, cet article soulève la question d'intégration des jeunes étudiants en Haïti au sein du monde du travail.

Sachant que le système éducatif haïtien souffre d'une scission¹ qui paralyse le développement durable sur le territoire national et renforce davantage l'écart des classes sociales². Ces dernières qui peuvent être défini sous les qualificatifs de classe aisée, classe en voie d'aisance et classe défavorisée. En premier lieu, ce sont celles et ceux qui ont la possibilité de fournir une

¹ L'écart entre les classes sociales en Haïti crée un certain déséquilibre important sur diverses voiles. Notamment au niveau de l'éducation, où le Dr. Louis-Auguste Joint a pu dépeindre une sévère irrégularité socio-éducative, créant ainsi quatre catégories d'écoles et de système éducatif en Haïti. *Joint, L. (2008). Système éducatif et inégalités sociales en Haïti. Le cas des écoles catholiques. Recherches et Ressources En Éducation et En Formation, 2, 18-24. <https://doi.org/10.4000/rref.861>*

² On parle souvent de trois classes sociales ou économiques en Haïti. En premier lieu, nous parlons de l'élite qui représente la bourgeoisie. En second lieu, nous avons la classe moyenne ou la classe ouvrière regroupant les employés, les commerçants, les professionnels et autres. Et en dernier lieu, la classe défavorisée qui représente à elle seule plus de 50 % de la population haïtienne, qui souffre de sévères situations de précarité. Pour comprendre cette diglossie au niveau de l'économie haïtienne, il faudrait remonter à l'histoire de la société haïtienne que Labelle (1987) adjoint à la problématique de couleur de peau.

éducation internationale (à savoir les écoles classiques internationales) à leur progéniture³. En deuxième lieu, celles et ceux qui remuent ciel et terre pour se garder une place au sein des écoles privées (collèges)⁴. Et en dernier lieu, celles et ceux qui n'ont la possibilité de faire ni l'un, ni l'autre, sinon que d'espérer de pouvoir participer soit à un programme d'aide familiale ou autres⁵.

En ce sens, l'écart éducatif crée au sein de cette communauté trois mousquetaires désunis dont les chemins se diffèrent des quatre points cardinaux. Dans un premier temps, il s'agit d'un groupuscule qui peut se vanter d'avoir fréquenté une école classique internationale et qui aura l'opportunité de poursuivre des études universitaires à l'étranger — souvent au Canada, en France, aux États-Unis, en Russie ou en Chine -. Dans un second temps, d'un tiers détenteur d'un diplôme de collège privé qui aura peut-être, si la situation reste favorable, la possibilité d'étudier dans une université privée régionale ; ou d'obtenir une bourse leur permettant de poursuivre leurs études à l'international. Et enfin de la majorité qui devra soit s'orienter vers une école de formation professionnelle afin de rapidement subvenir aux besoins de leur famille, soit tenter le concours d'entrée à l'université d'État ; une institution marquée par de nombreuses irrégularités. Cette situation illustre un environnement exclusif et dysfonctionnel, où l'avenir professionnel repose sur l'incertitude des jours à venir.

Ainsi, cette étude porte à l'écho le problème de l'intégration des jeunes étudiants et finissants qui ont mené une étude universitaire régionale sur le marché du travail. Cela sous-entend

³ Regroupées à Port-au-Prince, Delmas et à Pétion-ville, ces écoles sont dirigées par des ressortissants étrangers et suivent un programme d'étude international, quasiment différent du système éducatif haïtien. Nous parlons du lycée français Alexandre Dumas, de l'Union School, de Sainte-Thérèse, autres que non cités. Elles sont en grande majorité, voire exclusivement, investies par des personnes aux ressources élevées, excluant alors les autres classes sociales du territoire. D'ailleurs, leurs frais de scolarités chevauchent ceux d'une école nationale, cela inclut même les plus performants (Haiti-Référence, 2020).

⁴ Les écoles privées sont réputées d'être beaucoup plus performants que celles publiques. En ce sens, la classe moyenne se lance dans une lutte acharnée, portant le poids de l'inflation, le chômage et l'augmentation ardente des frais de scolarisation au détriment de ce qu'il gagne mensuellement, pour pouvoir garder leur enfant au sein d'un collège quelconque.

⁵ À cet effet, nous invoquons les familles démunies dont leurs enfants sont inscrits dans des lycées ou encore des écoles nationales subventionnées par l'État haïtien ou par des dons en espèces ou en nature d'organisation internationales.

plusieurs facteurs⁶ à prendre en compte. Il s'agit de plusieurs lacunes qui tendent à influencer l'évolution de la jeunesse estudiantine haïtienne et qui rendent peu probable leur rentrée dans une entreprise employeur. Nous parlons *a priori* des cinq années d'expérience de travail prérequis pour débiter, alors que la moyenne d'année de stage possible pour un étudiant haïtien ne dépasse pas deux ans d'expériences⁷.

En réalisant cet article, nous acceptons l'hypothèse que les défis de l'instabilité sociale, politique et économique de l'heure contribuent grandement à influencer le progrès des jeunes en Haïti, sur le plan professionnel⁸. Beaucoup d'étudiants sont alors forcés d'abandonner leur étude universitaire, soit dans l'espoir de laisser le pays à tout prix, soit par manque de moyens financiers.

Sur ce, nous examinons, dans un premier temps, les diverses lacunes du système éducatif en Haïti qui tendent à paralyser le développement durable sur le territoire. En deuxième lieu, nous analysons l'étendue des impacts du programme d'accueil humanitaire des réfugiés du gouvernement de Joe Biden et de Kamala Harris sur la crise éducative en Haïti. La troisième section identifie les défauts du système de l'emploi qui contribuent à démoder la présence des jeunes sur le sol. Nous porterons à l'examen la frustration et la perception des jeunes étudiants du monde professionnel. Ainsi dire, les défis de la vie dans l'école vis-à-vis de l'école de la vie. Pour finir, nous mettons en lumière de nouvelles techniques qui pourraient dynamiser l'éducation nationale et le marché de l'emploi, de manière à être beaucoup plus inclusives.

⁶ Il s'agit de divers facteurs sociaux qui retiennent l'élan des jeunes finissants. Ce qui a amenés (Hazan et al., 2018) à évoquer des problématiques d'inégalités socio-économiques qui rendent un jeune désavantagé encore plus désavantagé qu'un autre sur le marché d'intégration du travail.

⁷ Le nombre d'années de stage peut bien évidemment varier selon la filière d'étude. Comme pour un étudiant en médecine en Haïti, il est fort probable que ses années d'expérience soient trois ans. Mais en ce qui concerne un étudiant en architecture, génie civil, électromécanique ou autre filière professionnelle le pire est à espérer. Tout ceci en résulte de l'aggravation de la situation socio-politique en Haïti, empêchant ainsi toute forme de progression territoriale. En réalisant cet article, nous avons collecté des données directes sur l'évaluation du nombres d'étudiants ayant eu des opportunités de stage pendant ou après leur étude pour conclure que seulement 3 trois étudiants sur 10.

⁸ (Hazan et al., 2018), *Op. Cit.*

Contexte 1- Les lacunes du système éducatif haïtien :

Le système éducatif en Haïti évolue en régression, sous le poids ardent de nombreux défis qui paralysent le développement durable sur le territoire national. De jours en jours, Haïti décline de l'échelle pour laisser à une autre vision de prendre de la hauteur. Ce qui lui amène au 158^e rang sur 193 pays en indice de développement humain, selon les dernières évaluations des Nations Unies⁹. Éloignant ainsi les jeunes étudiants au but de pouvoir un jour briller au titre d'un prix Nobel.

Pour sermonner l'histoire de l'éducation en Haïti, dont les fondements remontent à l'époque coloniale, nous embauchons de nombreux contrastes marquants qui font la prouesse des faiblesses et des difficultés actuelles. Surnommée autrefois la « perle des Antilles » et réputée pour être la colonie française la plus prospère durant le XVIII^e siècle. De nos jours, elle est l'un des pays les plus démunis du monde, confronté à des défis majeurs comme la corruption et l'insécurité. Malheureusement, ce patrimoine éducatif, mal adapté aux réalités contemporaines, peine à répondre aux besoins de développement et à offrir des perspectives aux nouvelles générations.

Les difficultés de ses origines coloniales, au sens global du terme, mettent en exacerbation le précepte de l'intégration des esclaves et des affranchis noirs et des mulâtres à des qualificatifs pour le travail au bénéfice des colons blancs. Seuls les enfants des colonisateurs et quelques affranchis avaient accès aux écoles formelles. Après la proclamation de l'indépendance en 1804, les fondateurs de la République d'Haïti adoptèrent les modèles éducatifs européens légués par les anciens colons français.¹⁰

Avant 1860, Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines et Henri Christophe ont grandement influencé une évolution néoclassique du modèle d'organisation éducatif en Haïti. En premier lieu, Louverture, par l'article 68 de la Constitution de 1801, introduit l'intégration des

⁹ World Bank Group. (2024, 6 Novembre). *The World Bank in Haiti*. Consulté le 13 novembre 2024, à l'adresse <https://www.worldbank.org/en/country/haiti/overview>

¹⁰ Genèse de l'État haïtien (1804-1859). (2009). Dans Éditions de la Maison des sciences de l'homme, e-books. Consulté le 9 novembre 2024 à l'adresse <https://doi.org/10.4000/books.editionsmsh.9723>

premières âmes de modernisation par la création d'institutions éducatives, influencées par les idéologies européennes et intégrant la religion catholique pour socialiser les anciens esclaves.

Dessalines, par le biais de la Constitution impériale de 1805, limite son projet éducatif à six écoles militaires sans réellement structurer un système public d'éducation. Christophe, quant à lui, innove en tentant de rompre avec l'influence française : il fait appel aux Britanniques et introduit un enseignement bilingue (anglais-français) avec des écoles lancastériennes et un collège royal pour former une élite éduquée à l'anglaise.

Mais une démonstration d'une orientation eurocentrée n'a valu la peine que sous la présidence d'Alexandre Pétion, président de la République au sud. Il a surtout favorisé des relations avec la France, notamment par sa proposition d'indemnisation des anciens colons pour éviter une reconquête française.¹¹

De tout ceci en résulte l'articulation lente des différents obstacles que connaît le pays aujourd'hui, catalysés par l'éminence de l'instabilité politique et de l'insécurité. Comme l'a dit le célèbre philosophe du siècle des lumières Jean-Jacques Rousseau, « C'est dans le silence des lois que naissent les grandes actions »¹², pourtant dans notre société, c'est dans le chaos des lois que s'étouffent les grandes ambitions.

La privatisation de notre système scolaire : l'un des obstacles majeurs à une éducation de qualité en Haïti

Le système éducatif en Haïti présente des faiblesses notables, particulièrement en raison de la prédominance du secteur privé dans la gestion des établissements scolaires. Dès les années 2000, environ 90 % des écoles en Haïti étaient privées, administrées par des organisations

¹¹ Gourgues, J. (2022, 31 janvier). *I. AUX ORIGINES DE L'EUROCENTRATION DU SYSTÈME SCOLAIRE HAÏTIEN*. Pressbooks. Consulté le 9 novembre 2024, à l'adresse <https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/decologicaite/haiti/chapter/chapter-1/>

¹² Le Contrat social, 1762, p. 45

religieuses, des institutions à but lucratif ou des ONG.¹³ Cette privatisation de l'éducation crée une inégalité d'accès à une éducation de qualité.

Sous un autre angle, les frais de scolarité en Haïti représentent un obstacle majeur pour l'accès à l'éducation. Dans un pays où la majorité des établissements scolaires sont privés, les coûts d'inscription et de scolarité sont souvent élevés, particulièrement pour les familles à revenu modeste. À ces frais de base s'ajoutent des dépenses supplémentaires, comme les manuels, les uniformes (obligatoires) et les frais de transport, qui alourdissent encore le coût total de l'éducation. Pour de nombreuses familles haïtiennes, cette charge financière est insoutenable, ce qui les oblige parfois à renoncer à scolariser leurs enfants.¹⁴

Ceci s'ajoute au manque d'enseignants qualifiés qui est l'une des faiblesses majeures dans le secteur de l'éducation. De nombreux enseignants n'ont pas la formation adéquate pour transmettre les compétences de base, ce qui affecte directement l'apprentissage des étudiants en lecture, écriture et mathématiques. L'absence de formateurs qualifiés empêche les élèves d'acquérir des compétences essentielles, limitant leurs perspectives.

L'enchaînement des crises sociopolitiques après le séisme du 12 janvier 2010

Après le séisme du 12 janvier 2010, les conflits sociaux-politiques n'ont fait que prendre de l'échelle, affectant encore davantage la situation des étudiants et des enseignants en Haïti. Ces instabilités perturbent le fonctionnement des établissements scolaires autant qu'universitaires et poussent fréquemment enseignants et étudiants à quitter leur foyer, interrompant ainsi le processus d'apprentissage. S'aggravant en 2019, par la naissance du « *pays lock* »¹⁵ en signe de protestation

¹³ Mondiale, L. B. (2015, 12 mars). *Quatre choses à savoir sur l'éducation en Haïti*. World Bank. Consulté le 10 novembre 2024, à l'adresse <https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2015/03/12/four-things-you-need-to-know-about-education-in-haiti>

¹⁴ Idem.

¹⁵ « *Peyi Lòk* », en créole, est un mouvement populaire qui a pris naissance en 2019 en signe de protestation contre le gouvernement du défunt président SEM Jovenel Moïse en Haïti. Ce mouvement visait principalement à revendiquer contre la montée de la vie chère, la misère et l'insécurité. La démarche consistait à ériger des barricades le long des voies des circulations pour éviter toute forme de déplacement aller-retour vers différents quartiers, voire villes de la région, d'où la logique de « *Lock* ».

contre le gouvernement du feu président Jovenel Moïse¹⁶, se dégageant au cours des années 2023-2024 sous le poids intrépide de la montée de l'insécurité de quartier en quartier.¹⁷ Les infrastructures scolaires, déjà précaires, sont régulièrement endommagées ou détruites, et l'éducation reste faiblement priorisée dans l'aide humanitaire. De plus, les trajets vers les écoles sont souvent longs et dangereux, exposant les apprenants, surtout les filles, les jeunes filles et les adolescentes, à des risques de violence.

L'insécurité alimentaire

La malnutrition est également un problème qui a des répercussions importantes sur le développement cognitif des enfants. La FAO et l'UNICEF en 2024 ont alerté sur la prédominance de l'insécurité alimentaire aiguë en Haïti qui paralyse l'apprentissage des élèves.¹⁸ Sachant que ceux souffrant de carences nutritionnelles ont plus de difficultés à se concentrer et à assimiler les enseignements, compromettant ainsi leur réussite scolaire. En Haïti, ces facteurs combinés dessinent un tableau préoccupant de l'éducation, où les élèves sont privés des conditions nécessaires pour apprendre et se développer pleinement.¹⁹

Le dilemme linguistique et la disparité entre les régions rurales et urbaines :

Le système éducatif haïtien est marqué par un dilemme linguistique profond, enraciné dans son histoire coloniale. L'adoption du français comme langue principale d'enseignement reflète l'héritage culturel et institutionnel laissé par la France. Pourtant, dans un pays où près de 95 % de

¹⁶ Start Network. (2020). Évaluation de l'impact de la crise actuelle sur les ménages dans l'éducation et la protection : rapport de situation du 9 janvier 2020. Dans *Clionet.haiti*. Consulté le 16 novembre 2024, à l'adresse <https://cliohaiti.net/wp-content/uploads/2021/05/CLIO-START-NETWORK-Rapport-situation-Education-et-Protection-20200109.pdf>

¹⁷ UNSC [Conseil de sécurité des Nations Unies]. (2024). Rapport final du Groupe d'experts sur Haïti présenté en application de la résolution 2700 (2023). Dans *UN Security Council*. Consulté le 28 novembre 2024, à l'adresse <https://reliefweb.int/report/haiti/rapport-final-du-groupe-dexperts-sur-haiti-presente-en-application-de-la-resolution-2700-2023-s2024704>

¹⁸ Nations Unies. (2024, 11 septembre). *Haïti : La FAO est déterminée à aider à prévenir la faim qui menace des millions de personnes*. ONU Info. Consulté le 16 novembre 2024, à l'adresse <https://news.un.org/fr/story/2024/09/1148646>

¹⁹ Rueckert, P. (2019, août 13). *10 barrières à l'éducation autour du monde*. Global Citizen. Consulté le 10 novembre 2024, à l'adresse <https://www.globalcitizen.org/fr/content/10-barriers-to-education-around-the-world-2/>

la population parle le créole comme langue maternelle, cette prédominance du français constitue une barrière significative pour l'accès à une éducation de qualité.²⁰

Le statut du créole et du français dans les constitutions haïtiennes

Dans les constitutions haïtiennes, le statut du créole et du français a évolué peu à peu. La Constitution de 1987 est la première à déclarer officiellement le créole et le français comme langues nationales (*articles 5 et 40*). Le créole est reconnu comme langue commune, parlée par la majorité de la population, tandis que le français est utilisé pour les documents administratifs. Cependant, cette égalité de statut reste largement théorique, car le français domine encore dans l'enseignement et l'administration.²¹

L'introduction du créole dans le système éducatif haïtien

Le créole, initialement exclu du système éducatif haïtien, a été reconnu comme langue d'enseignement en 1978 grâce à une loi présentée à la Chambre par le ministre Joseph Bernard. Cette dernière autorise l'utilisation du créole comme langue parlée et écrite dans les écoles, soulignant son rôle de langue commune pour 90 % de la population. En 1982, un décret a confirmé l'usage du créole dans l'enseignement fondamental, tout en précisant que le français deviendrait langue d'enseignement à partir de la 6^e année. Cependant, malgré ces cadres légaux, l'usage du créole reste souvent interdit dans de nombreuses écoles, en contradiction avec les prescriptions officielles.²²

Impact du dilemme linguistique sur les résultats scolaires

- **Barrières linguistiques** : De nombreux élèves éprouvent des difficultés à suivre les cours dispensés dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas complètement.²³

²⁰Léger, F. (2020, 20 juin). *Réflexions sur la situation linguistique en Haïti*. Consulté le 26 janvier 2025, à l'adresse <https://www.tanbou.com/2020/Reflexions-sur-la-situation-linguistique-en-Haiti.htm>

²¹ Vincent, M.-D. (2024). *DIGLOSSIE EN HAÏTI, UN ÉTAT DES LIEUX DU FRANÇAIS ET DU CRÉOLE HAÏTIEN DANS LE MONDE*. *Le Scientifique*, 1(7), 121-126. <https://lescientifique.org/wp-content/uploads/2024/12/Diglossie-en-Haiti-un-etat-des-lieux-du-Francais-et-du-Creole-haitien-dans-le-monde.pdf>

²² Siméon, M. L. (2018). *BILINGUISME ET ENSEIGNEMENT EN HAÏTI : HYPOTHÈSE DE TRAVAIL SUR UNE PROBLÉMATIQUE HISTORIQUE*. *Art, Langage, Apprentissage*. <https://doi.org/10.58079/cywz>

²³ Saint-Germain, M. (2007). *Problématique linguistique en Haïti et réforme éducative : quelques constats*. *Revue des Sciences de L'Éducation*, 23(3), 611-642. <https://doi.org/10.7202/031954ar>

- **Inégalités sociales** : Les familles favorisées, qui parlent couramment le français à la maison, ont un avantage considérable par rapport aux familles défavorisées.²⁴
- **Perte d'identité culturelle** : Le créole, langue qui reflète l'âme et l'histoire du peuple haïtien, est souvent relégué au second plan, ce qui limite son intégration dans la vie académique et professionnelle.²⁵

Réformes et initiatives en faveur du créole

En Haïti, deux événements majeurs ont précédé l'institution de la Journée internationale du créole en 1981 : la promulgation de la « Loi du 18 septembre 1979 » et la réforme Bernard de 1979. La « Loi du 18 septembre 1979 » constitue une avancée décisive en autorisant officiellement l'usage du créole comme langue d'enseignement et objet d'apprentissage dans les écoles. Cette loi, résultat des luttes du secteur démocratique haïtien contre la dictature de Jean-Claude Duvalier, marque une reconnaissance juridique du créole et pose les bases de son intégration dans l'éducation et la vie nationale.²⁶

Le Ministère de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP), dans le cadre du **Plan Décennal d'Éducation et de Formation (PDEF) 2018-2028**, a réaffirmé l'importance du créole comme langue d'enseignement. Ce plan prévoit une intégration plus systématique du créole dans le système éducatif haïtien, notamment au niveau du premier cycle de l'enseignement fondamental, où il est rendu obligatoire en tant que langue d'instruction.²⁷

Cependant, malgré ces avancées, des défis persistent dans l'application effective non seulement de la réforme Bernard mais également du PDEF. De nombreuses écoles continuent d'imposer le français comme langue principale d'enseignement, et des résistances institutionnelles

²⁴ Bentolila, A., & Gani, L. (1981). Langues et problèmes d'éducation en Haïti. *Langages*, 15(61), 117-127. <https://doi.org/10.3406/lgge.1981.1871>

²⁵ HÉRARD, J. G. (2025, 11 janvier). *Créolisation et émergence d'une identité haïtienne : entre histoire, langue et politique*. H-translation. Consulté le 27 janvier 2025, à l'adresse <https://htranslationandconsulting.com/creolisation-et-emergence-dune-identite-haitienne-entre-histoire-langue-et-politique/>

²⁶ Robert, B.-O. (2024, 9 octobre). *L'aménagement du créole en Haïti : un combat citoyen et solidaire que la Constitution de 1987 légitime et illumine*. Fondas Kréyol. Consulté le 15 février 2025, à l'adresse <https://fondaskreyol.org/article/amenagement-creole-haiti-combat-citoyen-solidaire-que-constitution-1987-legitime-illumine>

²⁷ Robert, B.-O. (2021, 2 mars). *Potomitan - L'aménagement du créole à l'épreuve du « Cadre d'orientation curriculaire » du ministère de l'Éducation d'Haïti*. Potomitan. Consulté le 15 février 2025, à l'adresse <https://potomitan.info/ayiti/berrouet-oriol/amenagement15.php>

freinent encore la valorisation du créole dans le système éducatif. L'efficacité du PDEF dépendra donc d'une mise en œuvre rigoureuse et d'un engagement constant des acteurs éducatifs pour assurer une éducation plus inclusive et adaptée à la réalité linguistique du pays.²⁸

En définitive, le système éducatif haïtien souffre de lacunes profondes qui entravent son efficacité et sa pertinence pour répondre aux besoins actuels du pays. L'héritage colonial, la domination du secteur privé, le manque de ressources, ainsi que des défis sociopolitiques et économiques, contribuent tous à un cadre éducatif inadapté aux réalités haïtiennes. Pour remédier à ces faiblesses, une réforme éducative profonde s'impose, visant à établir un curriculum ancré dans la culture et les valeurs nationales, tout en intégrant des compétences modernes.

²⁸ Robert, B.-O. (2018, 19 janvier). *Potomitan - « Plan décennal d'éducation et de formation » en Haïti : inquiétudes quant à l'aménagement du créole et du français dans le système éducatif national*. Potomitan. Consulté le 15 février 2025, à l'adresse <https://potomitan.info/ayiti/berrouet-oriol/plan.php>

Contexte-2 : Le Programme « Biden » un atout de développement intellectuel national ou de régression ?

Communément appelé « programme Biden », le programme d'accueil humanitaire de réfugiés initié par le gouvernement du président américain Joe Biden et Kamala Harris en janvier 2023 est présentement une lueur d'espoir pour le peuple haïtien. Accablée par la misère, l'insécurité, le viol et toutes formes de violences physiques et morales, laisser Haïti est devenu la seule priorité de bon nombre d'entre eux. Un an plus tard, plus de 200,000 ont déjà traversé aux États-Unis²⁹, affectant ainsi la population active du territoire. Regroupant en majeure partie des jeunes de moins de 29 ans, l'on comprend l'impact subjectif, *a priori*, de la situation du pays sur l'avenir des jeunes, *a posteriori*, du déplacement des jeunes sur le développement du pays.

En ce sens, nous déplorons un déficit considérable en termes de matière grise et de main d'œuvre humaine, qui pouvait mener à la hausse l'économie locale. Partout dans le monde, la migration reste un sujet sensible à traiter. Cela n'en déplaît à personne que la migration joue un rôle capital dans la stabilisation de l'économie de certains pays. Comme l'avancent les données de l'OIM (2024)³⁰, la migration internationale constitue plus de 3,5 % de la population mondiale et contribue de près à l'économie des pays d'accueil en termes de rapatriement de fonds. Mais il en est une autre en ce qui concerne le déplacement *in extenso* d'un peuple d'un pays sous-développé.

Une diversification de la revue de littérature montre que l'éducation à part entière exerce une influence considérable sur la migration. Cette dernière, à son tour, selon L'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (l'UNESCO), permet de favoriser le développement diversifié de la connaissance scientifique ou autre, en jouant l'entremetteur entre partage, richesse et culture. Aux premiers abords, l'éducation est le moteur de développement le plus efficace, pouvant détruire des barrières et renforcer des liens, cependant les effets directs et indirects de la migration sur cette dernière sont préoccupants.

²⁹ Alcidor, J. (2024, août 8). *Humanitarian Parole : 38,7 % des demandeurs approuvés sont des Haïtiens*. Ted'Actu. <https://tedactu.com/2024/08/08/humanitarian-parole-387-des-demandeurs-approuves-sont-des-haitiens/>

³⁰ Organisation internationale pour les migrations [OIM]. (2024). *ÉTAT DE LA MIGRATION DANS LE MONDE 2024*. Dans *OIM | ONU MIGRATION* (ISBN 978-92-9268-727-4). Consulté le 15 octobre 2024, à l'adresse <https://publications.iom.int/books/etat-de-la-migration-dans-le-monde-2024>

Selon le Groupe mondial sur la migration (GMG, 2014),

« La migration est un moyen d'échapper à la pauvreté chronique, à la violence, à la discrimination fondée sur le sexe ou aux effets du changement climatique » (p. 6). Et d'un autre angle, « si cette expérience est négative, cependant, la migration peut avoir, à court et long terme, des conséquences particulièrement graves et traumatisantes. [emphase ajoutée] » (idem).

Ce qui nous amène à nous interroger sur la sévérité des impacts directs et indirects dudit programme envers les jeunes étudiants haïtiens et sur le système éducatif.

Effets directs et indirects de la migration des jeunes Haïtiens sur le système éducatif.

- **Désertion scolaire**

En premier lieu, les effets directs concernent la désertion scolaire. Un phénomène réputé mondial par lequel un jeune étudiant tend à développer des aptitudes qui lui forcent à désertir le système éducatif bien avant l'obtention de son diplôme d'étude. Abordé par Pauli et Brimer (1971), la déperdition scolaire varie largement de cause à effet d'une région à une autre. Si pour les pays développés ou en voie de développement, elle désigne un échec parce qu'ils n'ont pas su atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés au préalable au niveau de leur système éducatif. Pour un pays sous-développé, elle désigne quotidiennement un défi à relever, animé principalement par le manque d'emploi au terme des études pour les étudiants universitaires ou de faible moyen, leur empêchant d'achever leur cycle d'étude.

De février 2023 à novembre 2024, les cas de désertion scolaire ont explosé en Haïti.³¹ Alarmés grandement par la montée de l'insécurité, surtout au niveau de la zone métropolitaine, réputée pour avoir abrité les meilleures écoles classiques et universitaires du pays, de nombreux

³¹ Il s'agit d'un fait constaté au niveau de la région métropolitaine, où plusieurs étudiants en témoignent de la diminution constante du nombre d'étudiants par salle ou par filière d'étude depuis la période précitée jusqu'à présent. Récemment, l'université Quisqueya (UniQ) à Port-au-Prince a même publié des chiffres révélant la baisse extraordinaire de 76 % du nombre d'étudiants inscrits en novembre de cette année pour la nouvelle année universitaire — contrairement aux périodes précédentes. Et cela inclut d'autres écoles de cycle secondaire (*préfère ne pas citer*) et d'universités de la région. Ces derniers s'agissent notamment de l'université d'État d'Haïti (UEH) avec une baisse de 50 % par rapport à 2019 ; de l'université de Port-au-Prince (UP) qui à peine arrive à compter une trentaine d'étudiants par salle alors que le nombre habituel dépassait plus de 80 étudiants par salle, etc. Duquereste, L. (2023, 20 novembre). *Chute drastique des inscriptions dans les Universités en Haïti*. AyiboPost. Consulté le 25 novembre 2024, à l'adresse <https://ayibopost.com/chute-drastrique-des-inscriptions-dans-les-universites-en-haiti/>

jeunes en témoignent avoir eu à arrêter leur cycle d'étude. Si pour certains, ils ont pu reprendre leur étude et continuer leur cycle, pour d'autres, ils restent animés par la volonté en espérant l'apport d'un soutien ou d'un programme. Tels que des programmes de mentorat (33,3 %), d'aides financières (69,7 %), de soutien psychologique (45,5 %) et de flexibilités des horaires de cours (39,4 %), que nous avons relatés en menant une enquête ciblée sur moins de cent jeunes étudiants (*voir annexe*).

Si l'on doit identifier les principales raisons qui expliquent pourquoi la plupart des étudiants quittent les établissements d'enseignement bien avant la fin de leur cursus — pour se focaliser davantage sur le programme d'accueil des réfugiés -, ils évoqueront le manque d'accès à des ressources supplémentaires et les faibles opportunités d'emploi. Comme nous l'a confié la participante #6 de notre enquête en mettant l'accent sur le chômage continue en Haïti : « *Je pense sincèrement que c'est une ouverture pour bon nombre d'entre eux, puisque la majorité ne faisait que chômer après avoir bouclé leurs études !* »³²

- **Fuites des enseignants qualifiés**

En second lieu, cela inclut une fuite constante des enseignants qualifiés due principalement à la recherche de meilleures opportunités d'emploi qui mettront en valeur leur qualification et la rémunération équitable qui devrait leur revenir. Toujours à cette même période, plusieurs établissements étouffent cette nouvelle réalité dont ils en souffrent. Certains pour conserver leur « *Standardism* »³³ local, ce qui affecte directement l'évolution de la gent des étudiants à disposition. D'autres pour des raisons méconnues. En affirmant la baisse constante du nombre d'étudiants inscrits et des faibles moyens de ressources, certaines universités³⁴ affirment indirectement de faire face à une crise économique qui pourrait paralyser le paiement des enseignants et la gestion administrative de l'établissement. Cette réalité tend à démotiver certains enseignants de rester en Haïti. Pris dans le dilemme de la montée de l'insécurité et de l'inflation

³² Réponse à la question 22 : Comment percevez-vous l'impact des programmes d'accueil des réfugiés sur les opportunités d'études et de travail pour les jeunes Haïtiens ?

³³ Lexique anglais pour définir cette tendance à imposer une image de conformité dans le but de maintenir une certaine consistance et de régularité au sein de l'administration de l'établissement, mais au détriment des spécificités locales ou contextuelles.

³⁴ Duquereste, L. (2023, 20 novembre), *op. Cit.*

monétaire, pour beaucoup de professionnels, rester en Haïti est devenu soit une résignation, soit un acte de courage.

Effets indirects :

- **Appauvrissement du capital humain**

L'un des effets indirects de la migration sur le pays d'origine désigne principalement l'appauvrissement du capital humain de ce dernier³⁵. Dépendant de deux facteurs clés, dans un premier temps, le déplacement vers un pays à politique migratoire temporaire. Dans un second temps, le déplacement vers un pays à politique migratoire familiale. Les causes et les conséquences pratiques de la migration ne sont pas uniquement économiques, elles désignent également la fuite de cerveaux qualifiés. Docquier (2016) a relaté que les pays les plus pauvres sont le plus souvent ceux les plus touchés par l'émigration qualifiée.

Touché à plus de 80 %, Haïti connaît actuellement un appauvrissement excessif en main-d'œuvre qualifiée, limitant, d'un côté, le développement du pays en termes de progrès, d'innovation technique et technologique. D'un autre côté, le progrès économique brut, bien que les transferts de fonds des migrants, pourraient avoir un impact plus significatif, si les investissements s'étaient orientés davantage vers l'éducation, la santé et la nutrition³⁶. Cependant, cela ne suffit pas à compenser les pertes profondes causées par la migration massive de la jeunesse étudiante, qui prive le pays d'un potentiel crucial pour son développement à long terme.³⁷

³⁵ Docquier, F. (2016). Émigration, capital humain et développement : enseignements des recherches récentes menées à l'IRES. *Reflets et Perspectives de la Vie Économique*, Tome LV(1), 73-87. <https://doi.org/10.3917/rpve.551.0073>

³⁶ Ouedraogo, A., & Ouedraogo, I. M. (2023). Effets des transferts de fonds des migrants sur le capital humain dans les pays de l'UEMOA. *Deleted Journal*, 13(2), 151-168. <https://doi.org/10.62519/reta.v13n2a1>

³⁷ Faini, R. (2007). Migrations et transferts de fonds. Impact sur les pays d'origine. *Revue D'Économie du Développement*, Vol. 15(2), 153-182. <https://doi.org/10.3917/edd.212.0153>

Licenciement du corps professoral : Augmentation du taux de chômage

De la même manière que certains professeurs quittent Haïti en quête de meilleure vie, *idem* que d'autres sont ou seront révoqués de leur poste sous l'effet de la diminution excessive du nombre d'étudiants. Ce cafouillage entraîne sans précédent la baisse du niveau moyen de vie en Haïti, une augmentation continue du taux de chômage (soit 70 %)³⁸ qui pérennisera la vie misérable qui sévit la région depuis des lustres. Quoique cette situation n'expose pas une relation économique stable, la relation entre le chômage et l'inflation est sous-jacente. Selon la courbe de Phillips de 1958³⁹, l'augmentation du taux de chômage est une condition favorable à faire baisser le niveau moyen des salaires mensuels ou annuels. Attestant que tout individu en situation de chômage sera plus apte à accepter un faible salaire sans contestation par peur du chômage. D'une autre acception, l'accentuation de l'inflation est une condition de la dépréciation de la valeur des salaires.⁴⁰ À mesure que le niveau de vie est élevé, à mesure que les salaires octroyés seront faibles (variant d'un système hiérarchique), ce qui monopolisera un taux de chômage aigu sur le territoire, si la valeur des salaires ne tend pas à croître plus vite que le niveau de l'inflation.

En somme, il est tout à fait probable que le nouveau programme d'accueil des réfugiés (dit programme Biden) soit un atout de développement pour Haïti. Mais il faudrait que les déplacés puissent jouir de façon juste des droits primaires à la migration. C'est-à-dire droit à l'éducation, à la santé, à la recherche pédagogique, à de meilleures conditions d'emplois et de vies et autres selon

³⁸ L'économiste Michael Paraison analyse une baisse vertigineuse des investissements directs étrangers (**IDE**) en Haïti, faisant augmenter le taux de chômage à plus de 70 %. Cela s'explique par le fait que la situation sociale et insécuritaire actuelle du pays n'incite plus les entreprises étrangères ou les particuliers à venir investir dans le secteur commercial. De plus, cette situation continuera de faire croître la misère en Haïti et d'empêcher l'État de tirer profit des taxes. Boukan News. (2023, 31 mars). Haïti : Le taux de chômage a atteint 70 % de la population, il n'y a plus d'investissements. - Boukan News. *Boukan News*. <https://boukannews.com/haiti-le-taux-de-chomage-a-atteint-70-de-la-population-il-ny-a-plus-dinvestissements/>

³⁹ Goutsmedt, A. (2021, 27 janvier). *La courbe de Phillips : le lien entre chômage et inflation - Fiche - The Other Economy*. The Other Economy. Consulté le 2 décembre 2024, à l'adresse <https://theothereconomy.com/fr/fiches/la-courbe-de-phillips-le-lien-entre-chomage-et-inflation/>

⁴⁰ Jaravel, X., Mejean, I., & Ragot, X. (2023). *Les politiques publiques au défi du retour de l'inflation*. <https://sciencespo.hal.science/hal-04524763v1>

l'article 30 de la convention internationale des droits des migrants des Nations Unies⁴¹, en envisageant de retourner vers leur pays d'origine. En ce sens, l'exploitation des ressources des fonds de transferts et des professionnels préparés pourrait justifier le rehaussement de la richesse intellectuelle du pays. Malheureusement, les impacts sont beaucoup trop nombreux et qu'Haiti, asservi par la crise de l'heure, ne dispose pas des moyens nécessaires pour pouvoir envisager d'exploiter les atouts que pourrait constituer la migration. Sur ce, nous déplorons un déficit critique de personnels, de professeurs, de professionnels et d'étudiants qualifiés qui auraient pu promouvoir une stabilité intellectuelle ainsi qu'économique en Haïti.

⁴¹Les droits des migrants, y compris le droit à l'éducation, sont protégés par plusieurs instruments internationaux de l'ONU. En particulier, **la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille** (1990) contient des dispositions spécifiques sur l'accès à l'éducation. À travers l'article 30, il stipule ce qui suit : « Les enfants des travailleurs migrants ont le droit fondamental d'accès à l'éducation sur un pied d'égalité avec les enfants des citoyens du pays où ils résident, quel que soit le statut migratoire de leurs parents. » De plus, **L'article 43** affirme que les enfants des travailleurs migrants doivent bénéficier d'un accès aux services éducatifs. **L'article 45** précise que les États parties doivent garantir que les enfants migrants bénéficient d'une égalité d'accès à l'éducation publique ou privée. Ces droits s'inscrivent également dans les principes fondamentaux de la **Déclaration universelle des droits de l'homme (1948)**, notamment l'article 26, qui stipule que « *toute personne a droit à l'éducation* ». Enfin, les **Objectifs de Développement Durable (ODD)** adoptés en 2015 incluent l'ODD 4, qui vise à assurer une éducation inclusive et équitable pour tous, en particulier les populations vulnérables, comme les migrants et les réfugiés.

Contexte-3 : L'intransigeance du système de l'emploi en Haïti.

Étudier en Haïti est souvent perçu comme une perte de temps par de nombreux jeunes haïtiens. Malgré cela, ils continuent d'espérer un remaniement radical du système de l'emploi qui s'avère être beaucoup trop intransigeant. Marqué fréquemment par l'exclusion et la discrimination, ce système de l'emploi ne facilite en rien l'intégration des jeunes diplômés.

Historicité

Cette situation actuelle est le résultat d'un enchaînement complexe de facteurs historiques, sociaux et économiques. En particulier, les lacunes du système éducatif qui tendent à provoquer une instabilité cruciale du niveau moyen des compétences disponibles. De plus, les politiques migratoires, influencées par les crises socio-économiques récurrentes, contribuent à la fuite des cerveaux et à la réduction progressive des ressources humaines qualifiées.

Un autre facteur prépondérant est le manque de soutien pratique et l'utilisation d'une méthodologie éducative désuète, qui limitent le dynamisme et le développement professionnel des jeunes diplômés. Hormis cela, les opportunités de stages restent rares dans la majorité des domaines, alors que les employeurs exigent généralement plusieurs années d'expérience pour des postes juniors — souvent trois à cinq ans selon les secteurs. Cette réalité paraît absurde, où il est presque quasiment impossible d'acquérir de l'expérience professionnelle pour n'avoir préalablement jamais travaillé, à cause d'un manque d'emploi ou de stage. Cette situation tend à démotiver beaucoup de jeunes à poursuivre leurs études ou encore d'évoluer en Haïti.⁴²

Ces obstacles, à la fois structurels et systémiques, à l'emploi en Haïti sont importants. Ils traduisent la prédominance d'une crise engendrée principalement par la faiblesse de l'État et ses nombreuses irrégularités.

⁴² St Fleur, J. M. (2009, 6 mai). *Marché du travail : accès interdit !* Consulté le 25 février 2025, à l'adresse <https://lenouvelliste.com/article/69898/marche-du-travail-acces-interdit>

Obstacles structurels et systémiques à l'emploi en Haïti

Les obstacles sont caractérisés majoritairement par l'insuffisance profonde des institutions et des infrastructures légales, notamment celles qui régissent le marché public, à structurer le marché de l'emploi et à créer des opportunités prenantes pour les jeunes diplômés. Sous un autre angle, la corruption et le népotisme occupent une place prépondérante dans le processus de recrutement, favorisant les connexions personnelles au détriment des compétences réelles. L'inadéquation entre les programmes de formation universitaire et les besoins du marché du travail accentue encore cette crise. Les entreprises peinent à trouver des candidats qualifiés, tandis que les diplômés peinent à décrocher un emploi dans leur domaine d'expertise.

Selon les données disponibles, le taux de chômage en Haïti est alarmant. Bien que les chiffres varient, certaines estimations indiquent que le taux de chômage pourrait atteindre des niveaux élevés, touchant une partie significative de la population active.⁴³ Cette situation est exacerbée par le fait que les jeunes sont particulièrement affectés, avec un taux de chômage élevé parmi les 15-29 ans.

L'université INUKA, dans un article, a élargi les horizons en identifiant trois principales causes à effet du chômage en Haïti⁴⁴.

- 1- En premier lieu, il s'agit de la différence du taux de gens ayant trouvé un emploi sur une période mensuelle à ceux ayant perdu leur emploi.
- 2- En second lieu, l'inadéquation des capacités disponibles vis-à-vis des attentes des employeurs.
- 3- Et en dernier lieu, le manque d'emploi disponible vis-à-vis de la quantité de demande en attente.

Alors que nous en relatons encore davantage de causes qui accentuent sévèrement l'acuité du chômage en Haïti. Il s'agit de la corruption, de la discrimination, de la transition d'âge, du

⁴³ TRADING ECONOMICS. (s. d.-b). *Haïti - Taux de chômage | 1982-2023 Données | 2024-2025 Prévisions*. <https://fr.tradingeconomics.com/haiti/unemployment-rate>

⁴⁴ Chômage naturel, chômage frictionnel et chômage structurel sont les trois thématiques principalement abordées dans l'article de l'université UNIKA sur la situation du chômage en Haïti. PYRAM, S. (2004). LE MARCHÉ DE L'EMPLOI EN HAÏTI. *Observatoire du Marché de L'Emploi Dans la Caraïbe (OMEC)*. https://inuka.edu.ht/Article_Marche_Emploi_Haiti-v2_11X17.pdf

manque de stage, du manque de support, etc. Comment ainsi promouvoir l'intégration des jeunes diplômés dans le secteur d'activité professionnelle en Haïti ?

La corruption, le népotisme, les faibles opportunités d'emploi : quel avenir pour la jeunesse ?

Accablée par la domination de ces trois mousquetaires, la jeunesse haïtienne voit son avenir compromis. Il devient de plus en plus insaisissable de promouvoir un développement équitable et une croissance économique durable. La corruption systémique, qui gangrène les institutions publiques et privées, rend l'accès à l'emploi équitable presque impossible. Le népotisme favorise les réseaux familiaux et amicaux, laissant de côté les candidats compétents, mais sans connexions. Cette situation entrave l'évolution systémique du marché local et le renouvellement des expériences au sein des entreprises.

Cette situation inéquitable affecte davantage le genre féminin que le masculin. Souvent exploitées ou discriminées, *porter le poids de leur genre est un lourd fardeau pour une jeune femme évoluant dans la sphère professionnelle haïtienne*. Le harcèlement physique, moral et sexuel est un sujet prépondérant dans le monde. Plus de 743 millions de cas ont été recensés par L'OIT (2022). Contre 8,2 % de femmes, 5 % d'hommes ayant reporté avoir subi des violences sexuelles en milieu de travail. Selon les résultats d'une enquête menée en 2014, plus de 70 % des femmes de la population active haïtienne, même en milieu scolaire, sont victimes de harcèlement sexuel ou physique.⁴⁵

Le manque d'opportunités d'emploi, couplé à l'instabilité économique et politique, pousse de nombreux jeunes à envisager l'émigration comme seule solution viable. Cette fuite des cerveaux aggrave encore la situation en privant le pays de ses talents les plus prometteurs.

⁴⁵ Solidarite Fanm Ayisyèn [SOFA] & Réseau National de Défense des Droits Humains [RNDDH]. (2014). *ENQUÊTE SUR LE HARCÈLEMENT SEXUEL EN MILIEU DU TRAVAIL EN HAÏTI*. Consulté le 3 mars 2025, à l'adresse [https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.papda.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F03%2FRapport - harcèlement sexuel en milieu du travail - mars 2015-db4.doc&wdOrigin=BROWSELINK](https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.papda.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F03%2FRapport%20-%20harcèlement%20sexuel%20en%20milieu%20du%20travail%20-%20mars%202015-%20db4.doc&wdOrigin=BROWSELINK)

Impact social et psychologique

Partout dans le monde, la création de l'emploi reste un pilier moteur d'indice de développement humain, dans la structuration de l'économie d'une région et du bien-être social au niveau communautaire. En 2016, le *Conseil économique, social et environnemental de la République Française* a publié un rapport montrant que les gens en situation de chômage sont souvent les plus affectés par la mort prématurée, due en partie à des cas de maladies cardio-vasculaires. Et d'une autre part, le chômage engendre des tensions familiales sévères, de l'anxiété, l'envie de s'isoler et même des cas de suicides. Alors qu'une personne employée avec un salaire stable a tendance à jouir d'une bonne humeur et de moins de complications de santé.

La précarité professionnelle généralisée entraîne des conséquences sociales et psychologiques lourdes, surtout dans les régions sous-développées comme Haïti. De nombreux jeunes diplômés sombrent dans le découragement, la frustration et parfois la dépression. Le sentiment d'inutilité et le manque de perspectives alimentent un climat de désespoir, favorisant l'exode massif vers l'étranger. Ce qui accentue sévèrement les cas d'immigrations illégales aux niveaux des frontières. À titre d'exemple, environ 231,000 Haïtiens ont été interceptés de manière illégale, voyageant dans des conditions extrêmement dangereuses et inhumaines vers d'autres pays de la Caraïbe et de l'Amérique CHSM (2024).

Alors que Farache (2016) avance que la pérennisation ou l'augmentation du taux de chômage tend à retarder le taux de natalités notamment pour la venue d'un premier enfant, Haïti a connu une augmentation incisive de population entre 1960 et 2023, soit de 201 %⁴⁶ pour une augmentation continue du taux de chômage annuel variant de 14 % de 1982-2023⁴⁷. Comparativement, la République Dominicaine, partageant l'île d'Hispaniola, présente un taux de chômage annuel d'approximativement 6 %⁴⁸ pour un taux d'augmentation de la population entre 1960 et 2023 de 244 %.⁴⁹

⁴⁶ *Croissance de la population en Haïti*. (2025, mars). DonnéesMondiales.com. Consulté le 11 mars 2025, à l'adresse <https://www.donneesmondiales.com/amerique/haiti/croissance-population.php>

⁴⁷ (TRADING ECONOMICS, s. d.-b), *idem*.

⁴⁸ *RÉPUBLIQUE DOMINICAINE - INDICATEURS ÉCONOMIQUES*. (s. d.). Consulté le 11 mars 2025, à l'adresse <https://fr.tradingeconomics.com/dominican-republic/indicators>

⁴⁹ *Croissance de la population en République dominicaine*. (2025, mars). DonnéesMondiales.com. Consulté le 11 mars 2025, à l'adresse <https://www.donneesmondiales.com/amerique/republique-dominicaine/croissance-population.php>

Initiatives et pistes pour corriger le système d'emploi en Haïti

D'après ce que nous pensons, l'une des principales raisons qui garde encore une minorité à poursuivre leur étude en Haïti, mis à part l'influence familiale, est l'espoir. Ainsi, pour faire face à ces nombreux défis qui empêchent toute forme de développement durable en Haïti, il serait crucial de mettre en place des initiatives concrètes capables d'assurer la transition école-travail pour les jeunes haïtiens. Comme le programme « Compétence pour l'emploi des jeunes (CPEJ) » qui vise à dynamiser l'approche pédagogique et les équipements de l'Institut national de formation professionnelle en Haïti, afin de mieux répondre aux besoins des acteurs économiques et des jeunes en quête d'emploi. Mais cela ne saurait suffire pour renforcer catégoriquement le système de l'emploi en Haïti. De ce fait, nous proposons une approche holistique qui implique des réformes éducatives, institutionnelles et économiques qui s'adapteraient en Haïti.

Partenariat universitaire-entreprise selon (Brénaud & Boisclair, 2012)

Dans un premier temps, il s'agit de renforcer les liens entre les universités (publiques que privées) et les entreprises (gouvernementales que privées) sur le territoire. Des partenariats bilatéraux permettraient, au préalable, aux universités de préparer les jeunes pour le terrain du travail par le biais de stage (rémunéré ou non). D'un autre côté, cela faciliterait également les entreprises à disposer de la main-d'œuvre recherchée. Concrètement, l'Université Quisqueya en Haïti a initié des partenariats⁵⁰ visant à offrir des formations adaptées aux besoins des entreprises locales. Tout comme le Centre d'Entrepreneurship et de Leadership en Haïti (CEDEL Haïti) a lancé le Programme d'entrepreneuriat scolaire (ProgrES), établissant 15 clubs d'entrepreneuriat dans les écoles pour promouvoir l'esprit d'entreprise chez les jeunes.⁵¹

⁵⁰ Uniq. (2019, 17 mai). *Partenariat UNIQ - ProUNIQ - CCIHC*. Université Quisqueya. Consulté le 13 mars 2025, à l'adresse <https://uniq.edu.ht/partenariat-uniq-prouniq-ccihc/>

⁵¹ Haiti, C. (2019, 1 juillet). *CEDEL HAITI, une entreprise sociale au service des entrepreneurs !* CEDEL HAITI. Consulté le 13 mars 2025, à l'adresse <https://cedelhaiti.org/ht/achievement/mentorat/lancement-officiel-du-programme-d-entrepreneuriat-scolaire-progres-ainsi-qu-un-reseau-de-15-clubs-d-entrepreneuriat-dans-les-ecoles/23>

Le partenariat entreprise-école reste un atout bénéfique pour promouvoir un développement durable au niveau professionnel. Brémaud et Boisclair (2012) élaborent l'évolution du partenariat entre les universités et les entreprises comme étant une démarche professionnelle qui rapproche méticuleusement l'étude théorique de l'étude pratique. À savoir que la professionnalisation de l'apprentissage permet de repenser la pédagogie universitaire de telle sorte à dynamiser le savoir et l'expérimentation.

Cependant, cette relation évoluera à part entière et indépendante. C'est-à-dire que l'université renforcera davantage ces gages d'études intellectuelles et de recherches de telle sorte à produire pour eux-mêmes leur critère d'excellence, sans s'échapper de l'essence du développement de l'esprit critique et de la liberté d'expression au sein des espaces de recherche. Afin d'éviter que les universités deviennent un appât des mains des entreprises, travaillant pour elles et selon leur logique.

Renforcements des institutions publiques et privées : une approche du CPLR de l'Europe⁵²

Dans un second temps, il est crucial de remanier le système de recrutement fondé sur la compétence, le mérite et la transparence, tant au niveau public que privé. Le népotisme, le favoritisme, le clientélisme sont tous des piliers de la corruption qui, selon la *Convention des Nations Unis contre la corruption (CNUCC)*, limitent la qualité de service à offrir d'une organisation ou d'une entreprise quelconque.

De ce fait, leur plan de mise en œuvre favorise un système de recrutement transparent basé exclusivement sur l'évaluation *a priori* des connaissances, *a posteriori* de la performance au sein des administrations. Ces dispositions viseront principalement à créer un environnement confiant au niveau de la population et encourageront davantage les jeunes à l'étude et au développement personnel des aptitudes professionnelles.

⁵² TONGERLO, W. D.-V. (2019). Combattre le népotisme au sein des pouvoirs locaux et régionaux. Dans *Congres des Pouvoirs Locaux et Régionaux*. Consulté le 13 mars 2025, à l'adresse <https://rm.coe.int/combattre-le-nepotisme-au-sein-des-pouvoirs-locaux-et-regionaux-commis/16809312c2>

Donc cela évoque l'élaboration d'un code éthique et moral fondé sur le rôle hiérarchique qui veillera à définir les procédures de sélections, les critères de sélections et de nominations, les jauges de qualifications, de contrats et de rémunérations et enfin les lignes directrices de la retraite.

Promotion de l'entrepreneuriat :

L'entrepreneuriat est un sujet prépondérant au cœur des débats sur le développement régional et local. Aucun pays ne peut se développer sans la création d'entreprise ni uniquement par la création d'une entreprise. Cette définition nuancée que la revue de littérature embauchée par Facchini (2007) soulève de l'entrepreneuriat et de la croissance économique. Il ne s'agit pas simplement de créer de nouvelles entreprises, mais également de pouvoir améliorer la qualité des biens existants tout en augmentant leurs variétés et d'améliorer leur prix (p.4).

C'est ainsi que l'entrepreneuriat puisse faire école en Haïti. L'intégration directe de l'entrepreneuriat au niveau des domaines d'études faciliterait les apprenants à élargir leur horizon sur le marché compétitif et de la création de biens durables. D'un autre point de vue, la création continue d'entreprise augmentera en équilibre le nombre de postes disponibles aux nombres d'étudiants et de jeunes diplômés en attentes.

La création d'entreprise est une condition durable de la promotion de la recherche approfondie et de l'innovation. Les seuls obstacles concernent le coût de la création d'une entreprise et le capital minimum à en disposer. En ce sens, il est primordial de mettre en place des dispositifs financiers aptes à soutenir la création et l'innovation par le biais de programmes de crédit aux développements d'entreprises.

Dans cette même lancée, des programmes tels que *Haiti Start Up Talent* offrent des incubateurs pour les jeunes entrepreneurs, leur fournissant formation et soutien pour développer leurs projets.⁵³ De plus, des initiatives comme le projet pilote d'entrepreneuriat de *Compassion Haïti* combinent

⁵³ NOS Startups - Haiti StartUp Talent. (2024, 22 janvier). Haiti startUp Talent. Consulté le 14 mars 2025, à l'adresse <https://haitistartuptalent.org/startups/nos-startups/>

formations, concours d'entreprises et coaching pour soutenir les jeunes dans la création de leurs entreprises.⁵⁴

Programme de mentorat : Atelier de développement professionnel

L'une des meilleures façons d'assurer l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi ou de la création est à travers des programmes de mentorat. La meilleure manière de définir le mentorat, selon (Martinez, 2010), est la création d'une relation interpersonnelle fondée sur le volontariat, l'échange et l'apprentissage, pour favoriser la transmission des savoirs et l'interconnexion générationnelle. Le volontaire doit être à la fois généreux et honnête afin de soutenir l'initié à l'initiation professionnelle et au développement de ses compétences.

L'élaboration d'ateliers de développement professionnel, autrement dit des programmes de mentorats en Haïti, soutiendrait la mise à disposition de compétences nécessaires et compétitives aux *réquisits* des employeurs. À l'instar des organisations comme KREYE⁵⁵ qui offrent des programmes auxquels des volontaires expérimentés fournissent des conseils et un soutien aux jeunes entrepreneurs, les aidant à naviguer dans le monde des affaires et à surmonter les défis. Le mentorat se doit de jouer un rôle clé dans le développement professionnel des jeunes en Haïti.

Entre « égocentrisme » et « convoitise », La jeunesse haïtienne exprime fréquemment des frustrations concernant la rétention prolongée de certains postes par des individus ou des secteurs spécifiques. Cette situation entrave le renouvellement des compétences, retarde les départs à la retraite et complique l'intégration des jeunes diplômés au sein des entreprises. Ces préoccupations sont souvent associées à des pratiques de corruption au sein des institutions publiques et privées. Par ailleurs, il est essentiel de considérer que le nombre limité de postes disponibles, comparé au grand nombre de jeunes en quête d'emploi, contribue également à cette problématique, renforçant ainsi les perceptions évoquées précédemment.

⁵⁴ Compassion Haiti. (2023, août 7). *Entrepreneuriat jeunesse - Compassion Haiti*. Consulté le 14 mars 2025, à l'adresse <https://compassionhaiti.com/projects/entrepreneuriat-jeunesse/>

⁵⁵ KREYE. (2024, 21 avril). *KREYE | Renforcement des Jeunes Entrepreneurs en Haïti*. <https://kreye.co/en/agir-avec-nous/>

Pour remédier aux défis du système d'emploi en Haïti, une approche intégrée est essentielle. Le renforcement des partenariats entre universités et entreprises faciliterait l'adéquation entre formation et besoins du marché du travail, améliorant ainsi l'employabilité des jeunes diplômés. La promotion de l'entrepreneuriat, soutenue par des dispositifs financiers adaptés, encouragerait la création d'entreprises et stimulerait l'innovation. Par ailleurs, la mise en place de programmes de mentorat et d'ateliers de développement professionnel offrirait aux jeunes un accompagnement personnalisé, favorisant leur insertion dans le monde du travail. Ces initiatives, combinées à une volonté politique forte et à l'engagement de tous les acteurs concernés, sont indispensables pour transformer durablement le système d'emploi en Haïti et offrir de meilleures perspectives aux jeunes générations.

Une Solution à la crise éducative ?

Quel que soit l'angle sous lequel on examine l'éducation, elle constitue un facteur clé de la vie et de l'évolution des sociétés. L'éducation constitue un vecteur essentiel à l'épanouissement des individus parce qu'elle permet la transmission des savoir-faire et des savoir-être accumulés au fil du temps d'une génération à une autre. Elle contribue à la cohésion sociale et favorise le développement durable de la société. Mais une modernisation du système éducatif haïtien sur le long terme nécessitera davantage que les bénéfices de l'instruction formelle, c'est-à-dire des compétences en termes de savoir et de savoir-faire.⁵⁶

Puisque l'éducation dans notre pays est jugée inadaptée aux exigences actuelles du fait de sa dépendance aux normes éducatives européennes, cela a un impact significatif sur la qualité de l'enseignement. L'éducation doit être directement applicable aux réalités de la vie quotidienne et aux besoins de la société. En enseignant aux élèves des valeurs morales comme l'intégrité, le respect, l'honnêteté et la responsabilité sociale, on leur donne les moyens de contribuer activement et efficacement à l'émancipation économique, sociale et culturelle de la nation lorsqu'ils seront adultes, dynamisant ainsi un développement durable et inclusif du pays. En définitive, une éducation adaptée et pertinente est un pilier essentiel permettant à chaque individu de réaliser son potentiel et de contribuer positivement à la société.

En Haïti, le système éducatif peine à fournir des résultats considérables malgré de maigres efforts effectués. Il est important de se débarrasser une bonne fois pour toutes des vestiges de la colonisation et d'opter pour une réforme visant à créer un système éducatif qui reflète les valeurs, la culture et les besoins du pays. L'éducation doit aller au-delà de l'acquisition de connaissances académiques pour inclure l'éducation civique et morale. Le programme d'études actuel est fréquemment perçu comme une réplique de celui de la France, déconnecté des réalités socio-économiques locales, ce qui diminue sa pertinence pour répondre aux besoins de la population. De plus, il ne se concentre pas assez sur le développement de compétences pratiques et professionnelles essentielles à la réussite sur le marché du travail.

⁵⁶ Haïti, réinventer l'avenir. (2012). Dans Éditions de la Maison des sciences de l'homme, e-books. Consulté le 13 novembre 2024 à l'adresse <https://doi.org/10.4000/books.editionsmsmh.8295>

Une adaptation du curriculum aux réalités haïtiennes permettrait d'incorporer des compétences modernes telles que la pensée critique, la résolution de problèmes et les compétences numériques, préparant ainsi les élèves à un monde en constante évolution. Elle devrait proposer des contenus qui préparent les élèves non seulement à être des citoyens actifs et utiles pour leur pays, mais également à devenir des citoyens du monde, conscients des enjeux mondiaux et capables de contribuer à un avenir durable et harmonieux pour toute la planète.

Comme il a été souligné précédemment, le programme d'études actuel souffre d'un manque de contenu culturellement approprié qui représente l'histoire, la culture et les réalités d'Haïti, restreignant ainsi la capacité des élèves à s'identifier à leur héritage. Un peuple sans identité culturelle forte est incapable de générer les connaissances requises pour servir les générations futures et contribuer au développement de sa communauté. Les programmes scolaires doivent intégrer l'histoire d'Haïti afin de renforcer l'identité nationale et de fournir aux écoliers un idéal à atteindre.

CONCLUSION

En définitive, cette recherche met en lumière les défis auxquels est confrontée la jeunesse haïtienne, notamment les étudiants, face à un système éducatif défaillant et un marché du travail peu inclusif. Les lacunes héritées de l'époque coloniale et la prédominance du secteur privé dans l'éducation, combinées à la migration massive des jeunes en quête d'opportunités, ont engendré un climat de chômage structurel menaçant l'avenir du pays. Cependant, des solutions existent malgré ce constat alarmant.

Une réforme profonde du système éducatif, intégrant pleinement le créole comme langue d'enseignement et renforçant la formation des enseignants, permettrait de rompre avec les pratiques coloniales obsolètes. La réforme Bernard de 1982 avait déjà initié cette démarche, mais des efforts supplémentaires sont nécessaires pour une mise en œuvre effective.⁵⁷ Parallèlement, des partenariats solides entre universités et entreprises offriraient aux jeunes des perspectives d'emploi concrètes, facilitant leur transition vers le monde professionnel. Des initiatives comme le Réseau Solidaire d'Accompagnement à la Création d'Entreprises (RéSACE) illustrent cette approche en soutenant des projets entrepreneuriaux à fort impact social portés par des étudiants haïtiens.⁵⁸ Un engagement politique fort est indispensable pour transformer le système éducatif et dynamiser le marché de l'emploi en Haïti, l'État ayant la responsabilité de fournir aux jeunes les outils et opportunités nécessaires pour contribuer au développement du pays et bâtir un avenir prospère.

Pour répondre aux défis liés à l'adéquation entre l'éducation et le marché du travail, des programmes de réinsertion doivent être mis en place pour accompagner les jeunes ayant abandonné le système scolaire. Des ateliers de développement des compétences et des journées d'orientation professionnelle peuvent les aider à trouver leur place dans le monde professionnel. Parallèlement, l'inclusion de stages rémunérés dans les cursus universitaires, en partenariat avec les secteurs

⁵⁷ Robert, B.-O. (2025, 3 mars). *Le Bureau international de l'éducation de l'Unesco parviendra-t-il à domestiquer le système éducatif national d'Haïti ?* Madinin-Art. Consulté le 16 mars 2025, à l'adresse <https://www.madinin-art.net/le-bureau-international-de-leducation-de-lunesco-parviendra-t-il-a-domestiquer-le-systeme-educatif-national-dhaiti/>

⁵⁸ Réseau Solidaire d'Accompagnement à la Création d'Entreprises (RéSACE) - AUF. (2022, 3 avril). AUF. <https://www.auf.org/caraibe/nos-actions/toutes-nos-actions/reseau-solidaire-daccompagnement-la-creation-dentreprises-resace/>

public et privé, offrirait aux étudiants l'expérience pratique requise pour répondre aux exigences des employeurs. Des initiatives telles que le programme de formation professionnelle dans les métiers du bâtiment, visant à former 10 000 jeunes, illustrent l'importance de ces actions.⁵⁹

En conclusion, des formations adaptées aux réalités haïtiennes, tout en se focalisant sur les nouvelles technologies émergentes et l'entrepreneuriat, permettront aux jeunes de se préparer efficacement au marché du travail. Des initiatives comme Haïti StartUp montrent déjà la voie en soutenant les jeunes entrepreneurs, mais un soutien financier et logistique, sous forme de bourses par exemple, est essentiel pour obtenir des résultats concrets et pertinents. Ces réformes, combinées à un engagement fort et sincère des institutions publiques et privées, pourraient transformer durablement le paysage de l'emploi en Haïti et lutter contre le chômage structurel.

⁵⁹ *Pour reconstruire Haïti : un accord sur la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment.* (2014, 30 avril). Action Education Suisse. Consulté le 17 mars 2025, à l'adresse <https://action-education.org/ch/pour-reconstruire-haiti-un-accord-sur-la-formation-professionnelle-dans-les-metiers-du-batiment/>

BIBLIOGRAPHIES

Alcidor, J. (2024, août 8). *Humanitarian Parole : 38,7 % des demandeurs approuvés sont des Haïtiens*. Ted'Actu. <https://tedactu.com/2024/08/08/humanitarian-parole-387-des-demandeurs-approuves-sont-des-haitiens/>

Bentolila, A., & Gani, L. (1981). Langues et problèmes d'éducation en Haïti. *Langages*, 15(61), 117-127. <https://doi.org/10.3406/lgge.1981.1871>

Boukan News. (2023, 31 mars). Haïti : Le taux de chômage a atteint 70 % de la population, il n'y a plus d'investissements. - Boukan News. *Boukan News*. <https://boukannews.com/haiti-le-taux-de-chomage-a-atteint-70-de-la-population-il-ny-a-plus-dinvestissements/>

Brémaud, L., & Boisclair, M. (2012). Pédagogie universitaire et partenariat université-entreprise : enjeux, écueils, perspectives. *Revue Internationale de Pédagogie de L'enseignement Supérieur*, 28(1). <https://doi.org/10.4000/ripes.577>

Compassion Haiti. (2023, août 7). *Entrepreneuriat jeunesse - Compassion Haiti*. Consulté le 14 mars 2025, à l'adresse <https://compassionhaiti.com/projects/entrepreneuriat-jeunesse/>

Croissance de la population en Haïti. (2025, mars). DonnéesMondiales.com. Consulté le 11 mars 2025, à l'adresse <https://www.donneesmondiales.com/amerique/haiti/croissance-population.php>

Croissance de la population en République dominicaine. (2025, mars). DonnéesMondiales.com. Consulté le 11 mars 2025, à l'adresse <https://www.donneesmondiales.com/amerique/republique-dominicaine/croissance-population.php>

Docquier, F. (2016). Émigration, capital humain et développement : enseignements des recherches récentes menées à l'IRES. *Reflets et Perspectives de la Vie Économique, Tome LV(1)*, 73-87. <https://doi.org/10.3917/rpve.551.0073>

Duquereste, L. (2023, 20 novembre). *Chute drastique des inscriptions dans les Universités en Haïti*. AyiboPost. Consulté le 25 novembre 2024, à l'adresse <https://ayibopost.com/chute-drastrique-des-inscriptions-dans-les-universites-en-haiti/>

Facchini, F. (2007). Entrepreneur et croissance économique : développements récents. *Revue D Économie Industrielle*, 55-84. <https://doi.org/10.4000/rei.2033>

Faini, R. (2007). Migrations et transferts de fonds. Impact sur les pays d'origine. *Revue D Économie du Développement, Vol. 15(2)*, 153-182. <https://doi.org/10.3917/edd.212.0153>

Farache, J. (2016). L'impact du chômage sur le bien-être social. Dans *Conseil Économique, Social et Environnemental de la République Française*. Consulté le 5 mars 2025, à l'adresse https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Fiches/2016/FI02_%20impact_chomage_web.pdf

Genèse de l'État haïtien (1804-1859). (2009). Dans *Éditions de la Maison des sciences de l'homme eBooks*. <https://doi.org/10.4000/books.editionsmsmh.9723>

Gourgues, J. (2022, 31 janvier). *I. AUX ORIGINES DE L'EUROCENTRATION DU SYSTÈME SCOLAIRE HAÏTIEN*. Pressbooks. <https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/decolonialehaiti/chapter/chapter-1/>

Goutsmedt, A. (2021, 27 janvier). *La courbe de Phillips : le lien entre chômage et inflation - Fiche - The Other Economy*. The Other Economy. Consulté le 2 décembre 2024, à l'adresse <https://theothereconomy.com/fr/fiches/la-courbe-de-phillips-le-lien-entre-chomage-et-inflation/>

Haiti, C. (2019, 1 juillet). *CEDEL HAITI, une entreprise sociale au service des entrepreneurs !* CEDEL HAITI. Consulté le 13 mars 2025, à l'adresse <https://cedelhaiti.org/ht/achievement/mentorat/lancement-officiel-du-programme-d-entrepreneuriat-scolaire-progres-ainsi-qu-un-reseau-de-15-clubs-d-entrepreneuriat-dans-les-ecoles/23>

Haiti-Référence. (2020, 30 juillet). *4600.- Ecoles internationales & # 187 ; Haiti-Référence*. <https://www.haiti-reference.info/pages/plan/education/ecoles-internationales/#:~:text=Liste%20des%20%C3%A9coles%20internationales%20fonctionnant%20en%20Haiti.%20Ces%20%C3%A9coles%20g%C3%A9n%C3%A9ralement>

Hazan, M., Novella, R., & Zanuso, C. (2018). Aspirations, attentes et réalités de la jeunesse dans un État fragile : le cas haïtien. Dans *Aspirations, attentes et réalités de la jeunesse dans un État fragile : le cas haïtien*. (Éditions AFD, p. 1-36). <https://doi.org/10.3917/afd.zanus.2018.01.0001>

HÉRARD, J. G. (2025, 11 janvier). *Créolisation et émergence d'une identité haïtienne : entre histoire, langue et politique*. H-translation. Consulté le 27 janvier 2025, à l'adresse <https://htranslationandconsulting.com/creolisation-et-emergence-dune-identite-haitienne-entre-histoire-langue-et-politique/>

IHSI [IHSI]. (2024). *LES COMPTES ECONOMIQUES EN 2023*. Institut Haïtien de Statistique et D'Informatique (IHSI). Consulté le 15 octobre 2024, à l'adresse https://ihsi.gouv.ht/statistiques/statistiques_economiques/comptes_nationaux

Jaravel, X., Mejean, I., & Ragot, X. (2023). *Les politiques publiques au défi du retour de l'inflation*. <https://sciencespo.hal.science/hal-04524763v1>

Joint, L. (2008). Système éducatif et inégalités sociales en Haïti. Le cas des écoles catholiques. *Recherches et Ressources En Éducation et En Formation*, 2, 18-24. <https://doi.org/10.4000/rref.861>

KREYE. (2024, 21 avril). *KREYE | Renforcement des Jeunes Entrepreneurs en Haïti*. <https://kreya.co/en/agir-avec-nous/>

La violence et le harcèlement au travail touchent plus d'une personne sur cinq, selon l'OIT. (2022, 5 décembre). ONU Info. <https://news.un.org/fr/story/2022/12/1130337>

Léger, F. (2020, 20 juin). *Réflexions sur la situation linguistique en Haïti*. Consulté le 26 janvier 2025, à l'adresse <https://www.tanbou.com/2020/Reflexions-sur-la-situation-linguistique-en-Haiti.htm>

Martinez, C. (2010). Le mentorat : un cadre particulier pour le développement professionnel. *La Gazette des Archives*, 218(2), 287-294. <https://doi.org/10.3406/gazar.2010.4682>

Mondiale, L. B. (2015, 12 mars). *Quatre choses à savoir sur l'éducation en Haïti*. World Bank. Consulté le 10 novembre 2024, à l'adresse

<https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2015/03/12/four-things-you-need-to-know-about-education-in-haiti>

Nations Unies. (2024, 11 septembre). *Haïti : La FAO est déterminée à aider à prévenir la faim qui menace des millions de personnes*. ONU Info. Consulté le 16 novembre 2024, à l'adresse <https://news.un.org/fr/story/2024/09/1148646>

NOS Startups - Haiti StartUp Talent. (2024, 22 janvier). Haiti startUp Talent. Consulté le 14 mars 2025, à l'adresse <https://haitistartuptalent.org/startups/nos-startups/>

OIM, UNICEF, UNESCO, UE, & OIT. (2022). INTÉGRATION DE LA MIGRATION DANS LES INTERVENTIONS ÉDUCATIVES. Dans *OIM*. Consulté le 1 novembre 2024, à l'adresse https://publications.iom.int/system/files/pdf/Integrating-Migration-into-Education-FR_0.pdf

Organisation internationale pour les migrations [OIM]. (2024). ÉTAT DE LA MIGRATION DANS LE MONDE 2024. Dans *OIM | ONU MIGRATION* (ISBN 978-92-9268-727-4). Consulté le 15 octobre 2024, à l'adresse <https://publications.iom.int/books/etat-de-la-migration-dans-le-monde-2024>

Ouedraogo, A., & Ouedraogo, I. M. (2023). Effets des transferts de fonds des migrants sur le capital humain dans les pays de l'UEMOA. *Deleted Journal*, 13(2), 151-168. <https://doi.org/10.62519/reta.v13n2a1>

Overview. (s. d.). World Bank. <https://www.worldbank.org/en/country/haiti/overview>

Pauli, L., & Brimer, M. A. (1971). La Déperdition scolaire : un problème mondial. Dans *UNESCO*. UNESCO : BIE. Consulté le 17 novembre 2024, à l'adresse <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133515>

Pour reconstruire Haïti : un accord sur la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment. (2014, 30 avril). Action Education Suisse. Consulté le 17 mars 2025, à l'adresse <https://action-education.org/ch/pour-reconstruire-haiti-un-accord-sur-la-formation-professionnelle-dans-les-metiers-du-batiment/>

PYRAM, S. (2004). LE MARCHÉ DE L'EMPLOI EN HAÏTI. *Observatoire du Marché de L'Emploi Dans la Caraïbe (OMEC)*. https://inuka.edu.ht/Article_Marche_Emploi_Haiti-v2_11X17.pdf

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE - INDICATEURS ÉCONOMIQUES. (s. d.). Consulté le 11 mars 2025, à l'adresse <https://fr.tradingeconomics.com/dominican-republic/indicators>

Réseau Solidaire d'Accompagnement à la Création d'Entreprises (RéSACE) - AUF. (2022, 3 avril). AUF. <https://www.auf.org/caraïbe/nos-actions/toutes-nos-actions/reseau-solidaire-daccompagnement-la-creation-dentreprises-resace/>

Robert, B.-O. (2018, 19 janvier). *Potomitan - « Plan décennal d'éducation et de formation » en Haïti : inquiétudes quant à l'aménagement du créole et du français dans le système éducatif national*. Potomitan. Consulté le 15 février 2025, à l'adresse <https://potomitan.info/ayiti/berrouet-oriol/plan.php>

Robert, B.-O. (2021, 2 mars). *Potomitan - L'aménagement du créole à l'épreuve du « Cadre d'orientation curriculaire » du ministère de l'Éducation d'Haïti*. Potomitan. Consulté le 15 février 2025, à l'adresse <https://potomitan.info/ayiti/berrouet-oriol/amenagement15.php>

Robert, B.-O. (2024, 9 octobre). *L'aménagement du créole en Haïti : un combat citoyen et solidaire que la Constitution de 1987 légitime et illumine*. Fondas Kréyol. Consulté le 15 février 2025, à l'adresse <https://fondaskreyol.org/article/amenagement-creole-haiti-combat-citoyen-solidaire-que-constitution-1987-legitime-illumine>

Robert, B.-O. (2025, 3 mars). *Le Bureau international de l'éducation de l'Unesco parviendra-t-il à domestiquer le système éducatif national d'Haïti ?* Madinin-Art. Consulté le 16 mars 2025, à l'adresse <https://www.madinin-art.net/le-bureau-international-de-leducation-de-lunesco-parviendra-t-il-a-domestiquer-le-systeme-educatif-national-dhaiti/>

Rueckert, P. (2019, août 13). *10 barrières à l'éducation autour du monde*. Global Citizen. <https://www.globalcitizen.org/fr/content/10-barriers-to-education-around-the-world-2/>

Saint-Germain, M. (2007). Problématique linguistique en Haïti et réforme éducative : quelques constats. *Revue des Sciences de L'Éducation*, 23(3), 611-642. <https://doi.org/10.7202/031954ar>

Siméon, M. L. (2018). BILINGUISME ET ENSEIGNEMENT EN HAÏTI : HYPOTHÈSE DE TRAVAIL SUR UNE PROBLÉMATIQUE HISTORIQUE. *Art, Langage, Apprentissage*. <https://doi.org/10.58079/cywz>

Solidarite Fanm Ayisyèn [SOFA] & Réseau National de Défense des Droits Humains [RNDDH]. (2014). *ENQUÊTE SUR LE HARCÈLEMENT SEXUEL EN MILIEU DU TRAVAIL EN HAÏTI*. Consulté le 3 mars 2025, à l'adresse https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.papda.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F03%2FRapport_-_harcelement_sexuel_en_milieu_du_travail_-_mars_2015-db4.doc&wdOrigin=BROWSELINK

St Fleur, J. M. (2009, 6 mai). *Marché du travail : accès interdit !* Consulté le 25 février 2025, à l'adresse <https://lenouvelliste.com/article/69898/marche-du-travail-acces-interdit>

Start Network. (2020). Évaluation de l'impact de la crise actuelle sur les ménages dans l'éducation et la protection : Rapport de situation du 09 janvier 2020. Dans *Clionet.haiti*. Consulté le 16 novembre 2024, à l'adresse <https://cliohaiti.net/wp-content/uploads/2021/05/CLIO-START-NETWORK-Rapport-situation-Education-et-Protection-20200109.pdf>

Timote, D. (2024, 28 septembre). Former les cadres éducatifs pour garantir l'éducation des enfants haïtiens en période de crise. *UNICEF*. <https://www.unicef.org/haiti/recits/former-les-cadres-%C3%A9ducatifs-pour-garantir-l%C3%A9ducation-des-enfants-ha%C3%Aftiens-p%C3%A9riode-crise#:~:text=Depuis%20plusieurs%20ann%C3%A9es%2C%20Ha%C3%Afti%20fait%20face%20%C3%A0%20une,milliers%20d%27enfants%20de%20leur%20droit%20fondamental%20%C3%A0%20l%E2%80%99%C3%A9ducation.>

TONGERLO, W. D.-V. (2019). Combattre le népotisme au sein des pouvoirs locaux et régionaux. Dans *Congres des Pouvoirs Locaux et Régionaux*. Consulté le 13 mars 2025, à l'adresse <https://rm.coe.int/combattre-le-nepotisme-au-sein-des-pouvoirs-locaux-et-regionaux-commis/16809312c2>

TRADING ECONOMICS. (s. d.-a). *Haïti - Balance commerciale | 2008-2023 Données | 2024-2026 Prévisions*. <https://fr.tradingeconomics.com/haiti/balance-of-trade#:~:text=Ha%C3%Afti%20Balance%20commerciale%20Ha%C3%Afti%20enregistre%20r%C3%A9guli%C3%A8rement%20d>

%27importants,alimentaires%20et%20de%20mat%C3%A9riaux%20de%20construction%20ont%20augment%C3%A9.

TRADING ECONOMICS. (s. d.-b). *Haïti - Taux de chômage | 1982-2023 Données | 2024-2025 Prévisions*. <https://fr.tradingeconomics.com/haiti/unemployment-rate>

Uniq. (2019, 17 mai). *Partenariat UNIQ - ProUNIQ - CCIHC*. Université Quisqueya. Consulté le 13 mars 2025, à l'adresse <https://uniq.edu.ht/partenariat-uniq-prouniq-ccihc/>

UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND & GLOBAL MIGRATION GROUP. (2014). La migration et les jeunes : défis et opportunités. Dans *UNESCO (SHS-2014/WS/4)*. Consulté le 10 novembre 2024, à l'adresse https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227720_fre

United Nations, & Nematov, E. (2018). *Migration internationale | Nations Unies*. United Nations. Consulté le 15 octobre 2024, à l'adresse <https://www.un.org/fr/global-issues/migration>

UNSC [Conseil de sécurité des Nations Unies]. (2024). Rapport final du Groupe d'experts sur Haïti présenté en application de la résolution 2700 (2023). Dans *UN Security Council*. Consulté le 28 novembre 2024, à l'adresse <https://reliefweb.int/report/haiti/rapport-final-du-groupe-dexperts-sur-haiti-presente-en-application-de-la-resolution-2700-2023-s2024704>

Vincent, M.-D. (2024). DIGLOSSIE EN HAÏTI, UN ÉTAT DES LIEUX DU FRANÇAIS ET DU CRÉOLE HAÏTIEN DANS LE MONDE. *Le Scientifique*, 1(7), 121-126. <https://lescientifique.org/wp-content/uploads/2024/12/Diglossie-en-Haiti-un-etat-des-lieux-du-Francais-et-du-Creole-haitien-dans-le-monde.pdf>

World Bank Group. (2024, 6 Novembre). *The World Bank in Haiti*. Consulté le 13 novembre 2024, à l'adresse <https://www.worldbank.org/en/country/haiti/overview>

ANNEXE

Cette section regroupe les données pertinentes qui nous ont aidés à avoir un avis direct de certains jeunes étudiants et diplômés sur la crise éducative et d'emploi de l'heure en Haïti. En invitant 200 jeunes à y prendre part, seulement 61 en ont répondu positivement, 50 autres ont répondu affirmativement et en ont décidé autrement, contre 89 qui ont été catégoriques pour des raisons personnelles. Puissent ces données suivantes servir ce que de droit et encourager davantage les chercheurs à approfondir davantage cette crise incommensurable en Haïti. (*visiter le lien annexer à cette étude, pour accéder à l'intégralité des fiches d'évaluations.*)

Approbation
60 responses

Cette section présente la différence des jeunes ayant acceptés l'utilisation de leur nom complet pour renforcer l'authenticité de ce travail de recherche

Age
61 responses

Cette section présente la différence des tranches d'âges ayant participé à notre enquête sur l'intégration des jeunes étudiants et diplômés haïtiens sur le marché de l'emploi.

Genre
61 responses

Cette section identifie le pourcentage des jeunes femmes à la différence des pourcentages des jeunes hommes ayant pris part à ce travail de recherche.

II- Niveau d'éducation Atteint
61 responses

Cette section présente le pourcentage des jeunes étudiants :

- 1- Ayant achevé leur étude secondaire et qui sont en cours d'étude universitaire (1^{er} Cycle)
- 2- Ayant achevé leur étude universitaire en 1^{er}

cycle...

- 3- Ayant déjà entamé des études en cycle supérieur

VI- Avez-vous eu des opportunités de stage pendant vos études universitaires?
61 responses

Cette section présente la différence des jeunes ayant bénéficiés ou non d'une bourse ou d'une aide financière (autre que familiale) pour poursuivre leurs études

universitaires.

XI- Envisagez-vous de poursuivre vos études à l'étranger ?

61 responses

Cette section identifie le pourcentage d'étudiants qui envisage de poursuivre leurs études universitaires ou cycle supérieur à l'étranger

Si oui, quels pays envisagez-vous ? (Cochez toutes les réponses applicables).

61 responses

Cette section dénombre la liste des pays cibles des jeunes pour entamer des études supérieures.

XIV- Avez-vous dû abandonner vos études avant d'obtenir votre diplôme ?

61 responses

Cette section dénombre le pourcentage des étudiants ayant abandonné leur étude bien avant l'obtention de leur diplôme à ceux n'ayant pas.

Si oui, quelles en sont les principales raisons ? (Cochez toutes les réponses applicables).
31 réponses

cette section met en relief les principales causes des cas de désertions scolaires des jeunes dénombrés ci-dessus.

XV- Avez-vous l'intention de reprendre vos études à l'avenir ?
32 réponses

Cette section met en valeur le pourcentage d'étudiants (84.4%) ayant fermement l'intention de reprendre leur étude abandonnée à mi-parcours, contre 15.6% qui ne sont pas encore certains.

XVI- Quels types de soutien ou de programmes vous aideraient à reprendre vos études ? (Cochez toutes les réponses applicables)
33 réponses

Cette section met en valeur quelques programmes qui pourrait faciliter les jeunes désireux à reprendre formellement leur étude universitaire.